

Valor predictivo del examen de admisión (EXANI-II), escuela y promedio de procedencia

R. Jiménez González^{1*}, L. Flores Flores¹, P. L. Jiménez Flores¹

Departamento de Ciencias Económico Administrativa, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Ensenada, Blvd. Tecnológico No. 150, Ex Ejido Chapultepec, C.P. 22780, Ensenada, B.C.

*rjimenezgonzalez@yahoo.com.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Se analizó la correlación entre el promedio de bachillerato y el promedio del examen de admisión de 1500 estudiantes de las últimas tres generaciones. La afinidad entre ambas variables (0.27) es débil, no hay suficiente evidencia estadística para asegurar que el resultado del examen estará acorde al promedio de procedencia. La modalidad de bachillerato no tiene influencia significativa. La variable más confiable para hacer estimaciones del desempeño del estudiante es el promedio de bachillerato, aunque la correlación al 1er semestre es débil (0.17) esta mejora al 3er y 5to (0.40 y 0.43) en cambio la correlación del EXANI II es 0.31, 0.39 y 0.39 para los mismos periodos. El modelo matemático que mejor se ajusta para realizar estimaciones aceptables del comportamiento futuro del estudiante es la ecuación de regresión lineal múltiple con tres variables independientes (modalidad de bachillerato, promedio de bachillerato y promedio del EXANI II).

Palabras clave: *Procedencia. Exani-II. Éxito académico*

Abstract

The aim for this research is to see if there is a correlation between high school students grade point average and the average of the admissions exams. After analyzing 1500 high school students over the past three generations, the results showed that both variables have a weak correlation (0.27). There is not enough statistical evidence to ensure that the result of the test will be consistent with the high school grade point average. Although, high school modality has no significant influence, the most reliable variable for making estimates of the student's performance is the grade point average. Beginning with the first semester of high school, there is a weak correlation between both variables (0.17), this improves when entering the third and fifth semesters (0.40 and 0.43), by the other side, the correlation of the EXANI II is 0.31, 0.39 and 0.39 for the same periods. The mathematical model that best fits to make acceptable estimations of student's future behavior is the "multiple linear regression equation" with three independent variables (high school modality, high school point average and EXANI II average).

Keywords: *Origin. Exani-II. Academic success*

Introducción

El Instituto Tecnológico de Ensenada (ITE) experimenta una creciente demanda en su matrícula de nuevo ingreso. Cuando se pretende que los estudiantes admitidos sean aquellos con mayores probabilidades de éxito escolar, el principal mecanismo que nos permite seleccionar a quienes en teoría traen los mejores antecedentes académicos es el examen de admisión, más sin embargo los índices de deserción son alarmantes para el ITE (Jiménez, 2018) por lo que es de suma importancia redefinir los criterios de admisión. La investigación se realizó considerando los aspectos de escuela de procedencia, trayectoria escolar previa, resultado en el examen de admisión (EXANI II) y promedio que llevan los estudiantes en el ITE hasta el periodo de estudio (enero-junio de 2019)

El objetivo de esta investigación es determinar cuál de las variables (escuela de procedencia; promedio de procedencia y promedio de examen de admisión) tienen mayor validez predictiva y sea un buen estimador del éxito académico del estudiante, además analizar qué tipo de modalidad de bachillerato es el que más estudiantes aporta al ITE y si existen diferencias académicas significativas entre ellos.

La investigación se justifica en el hecho que a la fecha el ITE no cuenta con un estudio estadístico que indique si el resultado del examen de admisión (promedio obtenido) es realmente el factor más importante para seleccionar a los estudiantes como actualmente se hace o si se debe también considerar con un cierto valor porcentual el promedio de procedencia, por lo anterior resulta conveniente realizar estudios que identifiquen que variables tienen una mayor validez predictiva en el éxito académico del estudiante y que contribuya a garantizar una mayor objetividad en el proceso de selección.

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), es el responsable de aplicar el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) el cual es un examen que proporciona información acerca del potencial que tienen los aspirantes para iniciar estudios de tipo superior. Es utilizado para apoyar los procesos de admisión en las instituciones de educación superior del país. Integra dos exámenes:

El EXANI-II Admisión es un instrumento que evalúa la aptitud académica, es decir, el potencial que tiene los aspirantes para iniciar estudios de nivel superior. Éste considera conocimientos y habilidades de las áreas de pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora, que son consideradas como indicadores de tipo predictivo.

El EXANI-II Diagnóstico evalúa el logro académico, es decir el dominio en áreas disciplinares relacionadas con contenidos que cursaron en la educación media superior y que son fundamentales para iniciar estudios de tipo superior. Es un examen de diagnóstico y la institución tiene la opción de incluirlo o no en su proceso de admisión. Además, divide en cinco grupos de acuerdo al bachillerato de procedencia: 1 Bachillerato general; 2 Bachillerato tecnológico; 3 Profesional Técnico; 4 Bachillerato intercultural; 5 Bachillerato internacional y 6 Telebachillerato.

En el análisis de validez predictiva del EXANI II (Morales, Barrera y Garnett. 2007) reporta que el examen de Ceneval no es tan buen predictor del desempeño escolar (0.27 de correlación), ya que su predictibilidad es relativamente baja, sin embargo, al emplear el promedio de bachillerato y el puntaje de EXANI el grado de correlación es 0.38, lo que demuestra que la trayectoria escolar puede ser un buen indicador del éxito escolar al primer año en la universidad. Posteriormente, al correlacionar promedio de bachillerato y promedio del primer año se obtiene un coeficiente de 0.40 el cual es sustancialmente mayor.

Musayón (2003), en un estudio realizado en la Universidad de Lima, encontró una baja correlación directa, de escaso significado estadístico, entre el examen de admisión, basado en una prueba de conocimientos, y el aprovechamiento escolar; la investigadora concluye que la evaluación de conocimientos no permite efectuar un pronóstico adecuado del aprovechamiento académico de los alumnos. Segura, (1997), al realizar un estudio sobre la validez predictiva del Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (ESCOBA) con 3,037 estudiantes de tiempo completo que ingresaron en 1994 a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), informan que ésta es menor en comparación con la correlación que hay entre los promedios de bachillerato y las calificaciones universitarias, tanto al primer semestre como después de un año.

Puede pensarse que el promedio de las calificaciones obtenidas por el estudiante en el ciclo de educación media superior (bachillerato o equivalente) podría ser un buen predictor del aprovechamiento escolar futuro de los estudiantes en el ámbito universitario. Morales et al., (2007) sugieren que en los estudios de predicción es razonable esperar correlaciones modestas, que van de 0.30 a 0.40. Arias (2006) reporta que la correlación entre el aprovechamiento escolar oficial universitario y el promedio de bachillerato, también oficial, fue de 0.592, se trata de una correlación más que aceptable. De igual forma reporta que el tipo de escuela de procedencia con mayor aprovechamiento en la carrera fue el bachillerato tecnológico o bivalente, mientras que el de menor aprovechamiento resultó el bachillerato propedéutico. Se sugiere que una combinación entre el promedio del ciclo escolar anterior y el examen de admisión es un mejor predictor, en vez de sólo este último (Armanet, Samaniego y Manzi, 2001). A no dudarlo, ciertos factores pueden intervenir en el aprovechamiento escolar, a saber: hábitos

de estudio, motivación, personalidad, expectativas, inteligencia, grado de estrés, ambiente familiar, cultura local y otros.

Soria (2014) determina que las principales variables que resultaron determinantes estadísticamente en el éxito de los estudiantes fueron, en primer lugar, las notas de enseñanza media, en segundo lugar, el puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica de Matemáticas y finalmente el número de años de desfase entre el año de egreso de la enseñanza media y el año de ingreso a la universidad.

Metodología

La presente investigación es de carácter diagnóstico por lo que se considera como un estudio de corte cuantitativo. Para el puntaje y calificación obtenida en el examen de admisión (EXANI-II), escuela y promedio de procedencia se analizaron los resultados del Ceneval proporcionados por el departamento de desarrollo académico incluyendo a 1500 solicitantes que aplicaron examen durante el 2016, 2017 y 2018 para todas las carreras que ofrece el ITE (tabla 1).

Tabla 1. Población de estudiantes utilizados para determinar el puntaje y calificación obtenida en el examen de admisión (EXANI II)

Carrera	Alumnos que aplicaron examen
Ing. en Gestión Empresarial	301
Lic. en Administración	83
Ing. Industrial	461
Ing. en Mecatrónica	189
Ing. Electromecánica	275
Ing. en Electrónica	52
Ing. en Sistemas Comp.	139
total	1500

Se aplicó estadística descriptiva para generalidades, para determinar la correlación entre el promedio de bachillerato y el promedio obtenido en el examen de admisión se aplicó el modelo de regresión lineal simple. Para determinar si el promedio obtenido en el examen de admisión tiene relación con el bachillerato de procedencia, se aplicó la prueba de Fisher de comparación de medias (diferencia mínima significativa) con un nivel de confianza del de 95%, de igual manera para determinar si hay diferencias significativas entre los bachilleratos de procedencia. Para determinar si el promedio obtenido en el examen de admisión está en relación con la carrera solicitada se utilizó la prueba de análisis de varianza (ANOVA) y prueba Fisher con 95% de confianza.

Para determinar cuál de las variables (examen de admisión o promedio de procedencia) tienen mayor validez predictiva en el éxito académico de los estudiantes del ITE, solo se consideraron 320 estudiantes de las carreras de Lic. en Administración., Ing. en Gestión Empresarial., Ing. en Mecatrónica y Ing. en Sistemas Computacionales (tabla 2), además de aplicar las herramientas estadísticas ya mencionadas, para realizar estimaciones de calificaciones de estudiantes se utilizó la ecuación de regresión lineal múltiple con tres variables independientes (modalidad de bachillerato, promedio de procedencia y calificación del examen de admisión). El software utilizado fue Minitab 18.

Tabla 2. Población sujeta de estudio al desempeño académico en el ITE

Carrera	Alumnos vigentes en agosto-diciembre de 2018 (Generación 2016, 2017 y 2018)
Lic. en Administración	36
Ing. en Gestión Empresarial	107
Ing. en Mecatrónica	104
Ing. en Sistemas Comp.	73
total	320

Resultados y discusión

El Índice Ceneval (ICNE) y Promedio Ceneval (PCNE) correspondiente a cada una de las carreras que oferta el ITE durante el periodo de estudio que incluye a todos los solicitantes que aplicaron examen de admisión (EXANI-II) los años 2016, 2017 y 2018, se muestran en la tabla 3. Se observa que la carrera que obtiene el puntaje más alto es Electrónica y el puntaje más bajo le corresponde a Administración. Al aplicar la prueba de regresión lineal simple para determinar si existe correlación entre el promedio de bachillerato y el promedio obtenido en el examen de admisión, se observa que aunque existe ligera diferencia entre carreras, esta de manera general es débil ($r = 0.27$) por lo que no hay suficiente evidencia para asegurar que de acuerdo a su promedio de procedencia será su calificación en el examen de admisión.

Tabla 3. Puntaje Ceneval, calificación en examen de admisión, promedio de bachillerato y correlación.

Carrera	ICNE	PCNE	Promedio de Bachillerato	Correlación entre promedio de bachillerato y resultado del EXANI- II
Electrónica	1038.95	56.48	8.46	0.36
Sistemas	1032.72	55.45	8.41	0.22
Mecatrónica	1031.19	55.2	8.38	0.29
Electromecánica	996.23	49.36	8.24	0.17
Industrial	984.78	47.46	8.26	0.28
Gestión Empresarial	977.79	46.29	8.25	0.18
Administración	949.46	41.57	8.0	0.39
ITE	1001.58	50.25	8.28	0.27

La prueba de comparación de medias de Fisher nos muestra que existen tres grupos que muestran una igualdad estadística entre sí de acuerdo a la calificación obtenida en el examen de admisión en el periodo de estudio. (figura 1 y tabla 4)

Tabla 4. Grupos estadísticamente iguales de acuerdo a la prueba de Fisher

Grupo	Igualdad
1 (fuerte)	Electrónica = Sistemas = Mecatrónica
2 (fuerte)	Electromecánica = Industrial = Gestión
3 (moderada)	Administración = Gestión

Figura 1. Igualdad de medias de acuerdo a la prueba de Fisher

De acuerdo al número de estudiantes que aporta cada una de las modalidades de bachillerato de procedencia, se observa que la que más aporta es el bachillerato tecnológico (2) y los menos provienen de la profesional técnica (3), (tabla 5). La calificación promedio obtenido en el examen de admisión durante el periodo de estudio de acuerdo al bachillerato de procedencia se observa que el más alto corresponde al bachillerato general (1), seguido del bachillerato tecnológico (2) por último el profesional técnico (3). De acuerdo al promedio de bachillerato de procedencia se aprecia que el más bajo corresponde al bachillerato general, seguido del tecnológico y el profesional técnico.

Tabla 5. Estudiantes por modalidad de procedencia, proporción, promedio en Exani-II y promedio de prepa

Modalidad de bachillerato	No. de alumnos	%	Promedio en examen de admisión	Promedio de bachillerato
1	465	31.27%	51.29	8.03
2	789	53.07%	50.4	8.40
3	233	15.66%	47.21	8.40

Para determinar si el promedio obtenido en el examen de admisión de acuerdo al bachillerato de procedencia es estadísticamente diferente, de acuerdo a la prueba de Fisher para comparación de medias con un nivel de confianza del de 95%, se comprueba que no importa de qué modalidad de Bachillerato provengan, la calificación que obtienen en el examen de admisión es estadísticamente igual entre los tres modelos (Figura 2). De acuerdo al promedio de procedencia la prueba de comparación de medias de nos muestra que el promedio que traen los estudiantes provenientes del Bachillerato general es estadísticamente diferente al de los del Bachillerato tecnológico y Profesional técnico el cual es igual entre ambos (figura 3)

Figura 2. Comparación de medias de Fisher para resultado en Exani-II de acuerdo a la modalidad de procedencia

Figura 3. Comparación de medias de Fisher, para los promedios de bachillerato de procedencia

En lo concerniente al desempeño académico observado para los alumnos vigentes a la fecha y que ingresaron durante los periodos de 2016, 2017 y 2018 para las carreras de Ing. en Sistemas, Ing. en Mecatrónica, Ing. en Gestión Empresarial y la Lic. en Administración, observamos que la calificación promedio que mantienen hasta el momento en relación a modalidad de bachillerato de procedencia, promedio de bachillerato y promedio obtenido en el examen de admisión (EXANI-II) es ligeramente diferente entre las Ingenierías y la carrera de Administración (tabla 6). Se observa que para Administración aun y cuando el promedio de procedencia y el promedio obtenido en el examen de admisión son más bajos que para Ingenierías, el promedio que llevan en el ITE es ligeramente superior que estas.

Tabla 6. Calificación promedio que llevan los estudiantes de Ingeniería y administración en relación a la modalidad de bachillerato de procedencia

Modalidad de bachillerato	Ingeniería			Administración		
	Promedio de bachillerato	Promedio examen de admisión	Promedio que llevan en el ITE	Promedio de bachillerato	Promedio examen de admisión	Promedio que llevan en el ITE
1	8.32	57.43	75.23	7.81	36.08	77.83
2	8.54	55.5	77.94	8.2	43.39	83.28
3	8.62	52.09	73.7	7.82	47.04	75.58

En relación a la calificación obtenida en el examen de admisión, existen grupos de carreras que muestran igualdad entre sí (tabla 4) Mecatrónica-Sistemas y Gestión-Administración. En la tabla 7 se observa el promedio de calificaciones que hasta el momento llevan los estudiantes vigentes para ambos grupos en relación al promedio

de bachillerato, se aprecia que el promedio es más significativo para Gestión-Administración, refleja además una relación significativa con el promedio de procedencia.

Tabla 7. Calificación actual de alumnos vigentes en relación al promedio de bachillerato.

Promedio de bachillerato	Mecatrónica y Sistemas		Gestión Empresarial y Administración	
	Promedio que llevan en el ITE	Proporción de estudiantes	Promedio que llevan en el ITE	Proporción de estudiantes
6.0 - 6.9	-	-	-	-
7.0 - 7.9	67.8	19.40%	78.55	27.86%
8.0 - 8.9	70.9	43.47%	83.45	59.50%
9.0 - 10	79.45	37.03%	89.7	12.62%
	$\bar{X} = 72.71$	-	$\bar{X} = 83.9$	-

Con relación al promedio obtenido en el examen de admisión para ambos grupos se muestran en la tabla 8. Se observa un contraste con los dos grupos pues mientras el primero obtiene los promedios más altos en el examen de admisión (tabla 1) la calificación obtenida hasta el momento en el ITE es menor que lo que se esperaría, mientras que para el segundo grupo quienes obtienen las calificaciones más bajas en el examen de admisión estos manifiestan los promedios más altos hasta el momento en el ITE. Es evidente que para las carreras de Gestión Empresarial y Administración no existe una relación significativa entre la calificación obtenida en el examen de admisión con la calificación que llevan los estudiantes vigentes hasta el periodo de estudio.

Tabla 8. Calificación actual de alumnos vigentes en relación al promedio obtenido en el examen de admisión.

Promedio examen de admisión	Mecatrónica y Sistemas		Gestión Empresarial y Administración	
	Promedio que llevan en el ITE	Proporción de estudiantes	Promedio que llevan en el ITE	Proporción de estudiantes
20 – 29	-	-	76.68	19.02%
30 – 39	65.36	7.02%	82.8	26.47%
40 – 49	66.04	18.72%	82.39	23.73%
50 – 59	72.60	26.88%	83.66	14.61%
60 - 69	77.39	23.93%	88.79	7.61%
70 - 79	77.63	15.15%	93.19	6.68%
80 - 89	83.42	6.79%	95	1.87%
90 - 100	-	-	-	-
\bar{X}	73.74		86.07	

Para determinar la validez predictiva tanto del EXANI-II, y el promedio de bachillerato se realizó con base en el análisis estadístico de la relación entre dos variables, calificación obtenida en el examen de admisión y el promedio al primer, tercer y quinto semestre en el ITE. En la tabla 9 se observa que, aunque existen diferencias entre las carreras se puede generalizar que la correlación entre el promedio de bachillerato y el promedio observado al 1er semestre es débil (0.17), pero esta mejora significativamente en el 3er y 5to semestre (0.40 y 0.43) lo que es una correlación aceptable para realizar estimaciones. La correlación entre el EXANI-II y el promedio en el ITE excepto para el primer semestre (0.31), el ligeramente menor en el tercer y quinto semestre (0.39 y 0.39). podemos concluir que ambas variables son buenas predictores, pues tienen correlaciones muy similares.

Tabla 9. Correlación entre el promedio de bachillerato y el promedio del Exani-II con relación al promedio que llevan en el ITE.

	Correlación entre promedio de bachillerato y promedio en el ITE			\bar{X}	Correlación entre promedio del Exani-II y promedio en el ITE			\bar{X}
	1er sem.	3er sem.	5to sem.		1er sem.	3er sem.	5to sem.	
Sistemas	0.14	0.49	0.58	0.40	0.33	0.43	0.63	0.46
Mecatrónica	0.17	0.35	0.51	0.34	0.22	0.28	0.33	0.27
Gestión	0.24	0.37	0.28	0.30	0.38	0.42	0.31	0.37
Administración	0.13	0.42	0.36	0.30	0.32	0.46	0.31	0.36
\bar{X}	0.17	0.40	0.43		0.31	0.39	0.39	

Dado que cada programa académico es muy especial, un modelo matemático que nos ayuda a realizar estimaciones aceptables del comportamiento futuro del estudiante es la ecuación de regresión lineal múltiple con tres variables independientes (modalidad de bachillerato, promedio de bachillerato y promedio del EXANI II). En la tabla 10 se observan las ecuaciones correspondientes a cada programa académico y su correlación.

Tabla 10. Ecuación de Regresión lineal múltiple (con tres variables independientes) y coeficiente de correlación

Ecuación de regresión lineal múltiple		
Sistemas	$Y = -12.039 - 2.643(\text{MOD-BACH}) + 7.595(\text{PROM-BACH}) + 0.431(\text{PROM-EXA})$	0.52
Mecatrónica	$Y = 10.051 + 0.214(\text{MOD-BACH}) + 5.806(\text{PROM-BACH}) + 0.222(\text{PROM-EXA})$	0.34
Gestión	$Y = 39.977 - 0.840(\text{MOD-BACH}) + 3.226(\text{PROM-BACH}) + 0.2866(\text{PROM-EXA})$	0.40
Administración	$Y = 26.241 - 0.631(\text{MOD-BACH}) + 6.051(\text{PROM-BACH}) + 0.2033(\text{PROM-EXA})$	0.42

Conclusión

Las carreras de Electrónica, Sistemas y Mecatrónica son las que presentan los promedios más altos en el examen de admisión por encima de la media nacional lo cual nos indica que los alumnos de estas carreras presentan el mayor potencial académico. El coeficiente de correlación entre el promedio de bachillerato y el promedio obtenido en el examen de admisión es débil, por lo que no existe correlación fuerte entre ambas variables. La población estudiantil que aportan los diferentes modelos de bachillerato al ITE son el bachillerato tecnológico con un 53.07%, el bachillerato general con 31.27% y el profesional técnico con un 15.66%. El promedio obtenido en el examen de admisión de acuerdo al tipo de bachillerato de procedencia es estadísticamente igual. De acuerdo a la prueba de Fisher con un 95% de nivel de confianza se observa que la modalidad de bachillerato de procedencia no influye para su desempeño académico mostrado en el ITE. La calificación promedio que llevan los estudiantes hasta el momento manifiesta una mejor correspondencia a el promedio de procedencia que al promedio obtenido en el examen de admisión. El modelo matemático que nos ayuda a realizar estimaciones aceptables del comportamiento futuro del estudiante es la ecuación de regresión lineal múltiple con tres variables independientes (modalidad de bachillerato, promedio de bachillerato y promedio del EXANI-II) correspondientes a cada programa académico. La variable que muestra la mayor validez predictiva es el promedio de bachillerato, aunque la correlación al 1er semestre es débil (0.17), esta mejora significativamente en el 3er y 5to semestre (0.40 y 0.43), en cambio la observada para el EXANI-II, excepto para el primer semestre (0.31) es ligeramente menor en el tercer y quinto semestre (0.39 y 0.39). Al momento de seleccionar a los aspirantes a ingresar al ITE se sugiere que esté en relación a 50% promedio de procedencia y 50% examen de admisión.

Bibliografía

1. Arias, G. & Chávez, A. (2006). El aprovechamiento previo y la escuela de procedencia como predictores del aprovechamiento futuro: un caso. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, vol. 11, núm. 1, enero-junio, 2006, pp. 5-22 Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C. Xalapa, México
2. Armanet, P., Samaniego, A. & Manzi, J. (2001). Foro debate en la FECH: Posturas enfrentadas, notas de enseñanza media. *Portal Universidad Chile S. A.* Disponible en línea: <http://www.universia.cl/>
3. Jiménez, R., Carrillo, D.A., Granados, J.R., & Romero, J.G.H. (2018). Deserción, Reprobación y Eficiencia Terminal del Instituto Tecnológico de Ensenada. *Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018.*
4. Morales, R., Barrera, A, & Garnett, E. (2007) Validez predictiva y concurrente del EXANI II, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Congreso Nacional de Investigación Educativa
5. Musayón, O., (2003). Relación entre el puntaje de ingreso y el rendimiento académico en el segundo año de las alumnas de Enfermería ingresantes entre los años 1994-1997 en una universidad peruana. Disponible en línea: <http://www.unam.mx/udual/revista/22/relaenfermeria.htm> (consultada el 16 de mayo de 2019).
6. Soria, k., & Zúñiga, S. (2014). Aspectos Determinantes del Éxito Académico de Estudiantes Universitarios. *Formación Universitaria* Vol. 7(5), 41-50 (2014)
7. Segura, T., Backhoff, E., Larrazolo, N., & Rosas, M. (1997). Validez predictiva del Examen de Habilidades y conocimientos Básicos (exhcoba). *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 2 (3)